

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA BADIY MATNLARNI TAHLIL QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

© A.Sh. Qahhorova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ishda boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy matnlarni tahlil qilishning innovatsion yondashuvlari o'rganiladi. Maqolada o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos ravishda matn bilan ishlashda foydalaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish usullari tahlil etilgan. Badiiy matnlar orqali o'quvchilarda nutq madaniyati, estetik did, axloqiy fazilatlarini shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchilarning matn tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirish, har bir darsni samarali tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan. Ish natijalari boshlang'ich ta'limda o'qish darslarini yanada mazmunli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy matnlarni tahlil qilishning samarali va innovatsion metodlarini asoslab berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: pedagogik kuzatuv, tahlil, interfaol metodlardan foydalanish tajribasi, taqqoslash va umumlashirish usullari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'quvchilar faoliyatida nutqni rivojlantirish, mantiqiy tafakkur va ijodiylikni shakllantirish imkoniyatlari namoyon etildi. Interfaol yondashuv o'qish darslarini samaradorligini oshirdi.

XULOSA: innovatsion yondashuv asosidagi badiiy matnlarni tahlil qilish boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshiradi, o'quvchilarda madaniy, axloqiy va ijodiy sifatlarni shakllantirishra xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qish darslari, badiiy matn, matn tahlili, innovatsion yondashuv, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, nutqni rivojlantirish, ijodiyfikrlash, kasbiy kompetensiya, didaktik yondashuv, o'quvchi faolligi, mantiqiy tafakkur, muammoli ta'lim.

Iqtibos uchun: Qahhorova A.Sh. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy matnlarni tahlil qilishning innovatsion yondashuvlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.71–78.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© А.Ш. Каххарова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются инновационные подходы к анализу художественных текстов на уроках чтения в начальных классах. Анализируются современные педагогические технологии, интерактивные методы, проблемные ситуации и способы развития творческого мышления, используемые при работе с текстом с учетом возрастных особенностей учащихся. Показаны возможности формирования у школьников речевой культуры, эстетического вкуса и нравственных качеств. Также приведены методические рекомендации по развитию компетенции учителей в анализе текста и эффективной организации каждого урока.

ЦЕЛЬ: обосновать эффективные и инновационные методы анализа художественных текстов на уроках чтения в начальной школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: педагогическое наблюдение, анализ, использование интерактивных методов, сопоставление и обобщение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлены возможности развития речи, логического мышления и творческих способностей учащихся. Интерактивные методы повысили эффективность уроков чтения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: анализ художественных текстов на основе инновационных подходов способствует повышению эффективности начального образования и формированию у учащихся культурных, нравственных и творческих качеств.

Ключевые слова: начальное образование, уроки чтения, художественный текст, анализ текста, инновационный подход, интерактивные методы, педагогические технологии, развитие речи, творческое мышление, профессиональная компетенция, дидактический подход, активность учащихся, логическое мышление, проблемное обучение.

Для цитирования: Каххарова А.Ш. Инновационные подходы к анализу художественных текстов на уроках чтения в начальных классах. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С. 71–78.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE ANALYSIS OF LITERARY TEXTS IN PRIMARY SCHOOL READING LESSONS

© Abera Sh. Qahhorova^{1✉}

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores innovative approaches to the analysis of literary texts in primary school reading lessons. It examines modern pedagogical technologies, interactive methods, problem-based learning, and strategies for developing creative thinking when working with texts, taking into account pupils' age characteristics. The opportunities for shaping students' speech culture, aesthetic taste, and moral qualities through literary texts are highlighted. Methodological recommendations for developing teachers' text analysis competence and increasing lesson effectiveness are also provided.

AIM: to substantiate effective and innovative methods of analyzing literary texts in primary school reading lessons.

MATERIALS AND METHODS: pedagogical observation, analysis, application of interactive methods, comparison, and generalization.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed opportunities for developing pupils' speech, logical reasoning, and creativity. Interactive approaches enhanced the effectiveness of reading lessons.

CONCLUSION: the analysis of literary texts based on innovative approaches increases the effectiveness of primary education and fosters cultural, moral, and creative qualities in students.

Keywords: primary education, reading lessons, literary text, text analysis, innovative approach, interactive methods, pedagogical technologies, speech development, creative thinking, professional competence, didactic approach, learner activity, logical reasoning, problem-based learning.

For citation: Abera Sh. Qahhorova. (2025) 'Innovative approaches to the analysis of literary texts in primary school reading lessons', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.71–78. (In Uzbek).

Bugungi kunda Respublikamizda ta'lim-tarbiya jarayoniga alohida e'tibor qaratilayotgani zamirida jamiyat taraqqiyoti uchun munosib pedagog kadrlarni tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida faoliyat yurituvchi pedagoglarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy mahoratini oshirish, har bir darsda o'quvchilarda bilimga qiziqish uyg'otuvchi samarali texnologiya va metodlardan foydalanishga o'rgatish muhim masala sifatida qaralmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich sinf darolarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali usullardan biri – bu badiiy matnni tahlil qilish texnologiyasidir. Maktab darsliklarida keltirilgan matnlarning o'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi, shuningdek, o'qituvchining bu matnlarni shunchaki o'qib bermasdan, balki ularni chuqur tahlil qilib, o'quvchining ongiga mazmunan yetkazib bera olishi asosiy vazifalardan biri sanaladi.

Darhaqiqat, yangilangan ta'lim tizimi sharoitida har bir o'qituvchi o'z fani bo'yicha zamonaviy yangiliklarni, pedagogik texnologiyalarni muntazam o'rganib borishi, ularni o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llay bilishi zarur. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchining o'z ustida doimiy ishlashini, kasbiy kompetensiyasini oshirib borishini talab etadi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlagan nutqida quyidagi fikrlar alohida urg'u bilan qayd etilgan: "Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta'lim va

tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq.”¹

Shuningdek, ushbu nutqda Prezidentimiz 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunga to‘xtalib, bu hujjat doirasida ta’lim sohasida amalga oshiriladigan muhim vazifalar, jumladan, pedagoglarga mualliflik dasturlarini yaratish, innovatsion o‘qitish uslublarini erkin tanlash va joriy etish huquqi berilganini ta’kidladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Boshlang‘ich sinflarda badiiy matn ustida ishlash, lingvistik, psixologik, pedagogik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, nutqni rivojlantirish, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqini rivojlantirish ishlarini takomillashtirish, bosqichida didaktiklarini takomillashtirish, mezonlarini belgilash, amaldagi alifbo darsliklari, nutqni rivojlantirish bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar hamda boshlang‘ich sinflar uchun ona tili va badiiy o‘qish dasturlari tahliliga asoslanib, nutqni rivojlantirish ishlarining hajmi va mazmunini aniqlash, nutqni rivojlantirish bo‘yicha metodik tizimni ishlab chiqish va tajriba asosida nutqni rivojlantirishda eng samarali metod va usullarni aniqlash borasida keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Masalan, til, tafakkur va nutqning bir-biriga bog‘liqligi haqidagi falsafiy qarashlarni ilmiy asoslash, o‘quvchilarning nutqiy rivojlanishi masalalari F. De Sossyur, F.I. Buslaev, A.A. Potebnya, L.V. Shcherbalarning ishlarida olib borilgan, nutqiy faoliyat sohasidagi ahamiyati masalasi T.V. Axutina, L.S. Vygotskiy, N.I. Jinkin, I.A. Zimnyaya, A.A. Leontyev, A.N. Leontyev, S.L. Rubinshteyn, D.B. Elkoninning tadqiqot sihlarida yoritib berilgan. Ta’lim texnologiyasini belgilovchi pedagogik asarlarni rus olimlari Yu.K. Babanskiy, N.A. Belkanov, N.A. Korf, I.Ya. Lerner, I.P. Podlasiy, D.I. Tixomirov, K.D. Ushinskiy va boshqalar olib borishgan. Nutqni o‘rganishga oid lingvistik yondashuvlar V.A. Bogoroditskiy, V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, I.R. Galperin, S.I. Gindin, L.P. Krisin, O.A. Lapteva, V.V. Odintsov, D.E. Rozental, T.I. Silman, G.Ya. Solganik, I.I. Sreznevskiy, L.P. Yakubinskiy kabi olimlarning tadqiqot ishlarida tahlil etilgan. O‘quvchilarning nutqini rivojlantirishga oid metodik konsepsiyalar Ye.S. Antonova, Ye.V. Arxipova, M.T. Baranov, T.G. Biryukova, N.V. Borisova, T.M. Voiteleva, V.G. Goretskiy, G.G. Granik, A.D. Deykina, N.I. Demidova, A.P. Yeremeyeva, V.I. Kapinos, T.A. Ladyjenskaya, Z.P. Larskix, L.P. Luneva, M.R. Lvov, Ye.I. Nikitina, Ye.I. Passov, N.A. Plenkin, G.N. Pristupa, T.G. Ramzayeva, A.V. Tekuchev, M.S. Soloveychik, O.V. Sosnovskaya, L.P. Fedorenko, Yu.G. Fedotova, L.A. Xodyakova, T.I. Chijova, G.S. Shchegoleva singari rus olimlari tahlil tishgan.

Nutqni o‘rganishga katta hissa qo‘shgan tadqiqotchilar qatoriga F. de Sossyur, V.V. Vinogradov, I.R. Galperin, S.I. Gindin, N.I. Jinkin, L.R. Zinder, A.A. Leontyev, M.R. Lvov, A.A. Reformatskiy, L.V. Shcherba va boshqa olimlar kiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqini rivojlantirish muammosi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida bolalarda o‘qish va nutq boyitish jarayoniga tayyorgarlik va

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi.2020.30.09

sezuvchanlik mavjudligi aniqlangan. Tadqiqotlar jarayonida nutqning tashqi (eshitiladigan) va ichki (eshitilmaydigan), og‘zaki va yozma, dialogik va monologik nutq shakllari tahlil qilingan. Nutq janrlarini o‘zlashtirish jarayoni bir qator qiyinchiliklar bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda o‘quvchilarning yosh xususiyatlari hamda bolalar ongining o‘ziga xos idrok etish xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga beriladigan bilimlari mazmunlilik, aniqlik, ravshanlik, asoslanganlik (argumentlanganlik), adabiy til normalariga rioya qilish, ohangdorlik (ya‘ni, nutqning eshitishga yoqimlilik, tovush uyg‘unligi) singari mezonlarga asoslangan holda shakllantirilishi muhim va bunda badiiy matnni innovatsion tahlil ettirishning roli muhim sanaladi.

Muhokama va natijalar. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida badiiy matnlarni tahlil qilishning innovatsion yondashuvlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etar ekanmiz, avvalo, boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarning bilim olishi, tafakkuri va nutqiy salohiyati shakllanadigan muhim bosqichdir. Ayniqsa, o‘qish darslari bolada dunyoqarash, nutq madaniyati, mantiqiy fikrlash, obrazli tasavvur, badiiy-estetik didni shakllantiradigan asosiy vositadir.

Badiiy matnlar – bu oddiygina o‘qib chiqiladigan matnlar emas, balki ularning orqasida katta tarbiyaviy, estetik va intellektual salohiyat yashiringan. Matnni tahlil qilish, ya‘ni uning mazmunini anglash, obrazlarni tushunish, muallif g‘oyasini ochish, o‘z fikrini ifodalash orqali o‘quvchilar tafakkuri shakllanadi. Badiiy matn bola nutqining rivojlanishiga ta‘sir qilib, quyidagi omillar zaruriy ahamiyat kasb etadi. Badiiy matn ijobiy his-tuyg‘u, yaqin inson bilan hissiy aloqaga bo‘lgan ehtiyojni, nutq organlarining fiziologik rivojlanishini, mazmunli muloqotga bo‘lgan ehtiyojni, umumlashtirish va nomlash (atama berish)ga bo‘lgan ehtiyoj va qobiliyatni rivojlantirish, nutqiy muhit, bolalarning nutqiy faolligi, til nazariyasini o‘rganish kabi omillar muhim ahamiyatga ega.

An‘anaviy yondashuvda o‘qituvchi matnni o‘qib beradi, savollar beradi va o‘quvchilar javob qaytaradi. Bu usulda o‘quvchi passiv bo‘lib qoladi. Zamonaviy (innovatsion) yondashuvda esa o‘quvchi markaziy subyektga aylanadi – u mustaqil fikrlaydi, muhokama qiladi, obrazlarni tahlil qiladi, matn asosida o‘z qarorini chiqaradi. Bu esa chuqurroq o‘zlashtirish, nutq va tafakkurning rivojiga xizmat qiladi.

Badiiy matn tahliliga innovatsion yondashuv zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, ijodiy va integratsiyalashgan faoliyatlar orqali o‘quvchini faollikka, mustaqil fikrlashga va chuqur tahlilga undovchi yondashuvdir.

Innovatsion yondashuv interfaol metodlarda namoyon bo‘ladi. Demak, badiiy matn tahlilida klaster, akvarium, “Fikrlar jarchisi”, “Insert” (belgilash va muloqot qilish asosida matnni o‘qish), Venn diagrammasi yordamida taqqoslash singari metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Badiiy matn tahlilida differensial yondashuv, har bir o‘quvchining qobiliyati va qiziqishini inobatga olib, matn ustida individual ishlar tashkil etish, texnologik yondashuv, didaktik o‘yinlar, raqamli platformalar, multimedia resurslar yordamida tahlil jarayonini jonlantirish (masalan, animatsiyalangan hikoyalarni tahlil qilish) ga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida badiiy matnlarni innovatsion yondashuv asosida tahlil qilish o‘quvchilarning shaxsiy, ijodiy va kognitiv rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. An‘anaviy yondashuvdan farqli ravishda,

innovatsion metodlar o'quvchini bilimni tayyor shaklda qabul qiluvchi emas, balki faol izlanuvchi va mustaqil fikrlovchi subyekt sifatida shakllantiradi. Ayniqsa, interfaol metodlar, texnologik vositalar va differensial yondashuvlar yordamida olib borilgan matn tahlili jarayoni o'quvchilarda quyidagi natijalarni yuzaga keltiradi:

a) ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. o'quvchi matnga bir yoqlama emas, balki ko'p qirrali yondashadi, muallif fikrini tahlil qiladi, voqealar rivojiga nisbatan o'z munosabatini bildiradi.

b) nutq faoliyati – ham og'zaki, ham yozma shaklda — sezilarli darajada kuchayadi. o'quvchi o'z fikrini mantiqiy, izchil, ravon va ifodali bayon qila boshlaydi.

c) obrazli idrok va badiiy-estetik dunyoqarash rivojlanadi. badiiy obrazlar, timsollar va ularning mazmuniy yukini tahlil qilish orqali o'quvchi badiiy asarlarning estetik qimmatini anglaydi.

d) o'quvchi o'z fikrini asosli va ravshan ifoda eta olish ko'nikmalarini egallaydi. bu esa uning nafaqat adabiy matnga, balki hayotiy holatlarga ham tahliliy yondashishini kuchaytiradi.

e) badiiy matnlar orqali tarbiyaviy ta'sir kuchayadi. asarlarda ilgari surilgan g'oyalar vositasida vatanparvarlik, halollik, sabr-toqat, mehr-oqibat kabi milliy va umuminsoniy qadriyatlar bolalar ongiga singdiriladi.

Mazkur innovatsion yondashuvlar o'zining nazariy asoslarini L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, D.B. Elkonin, V.V. Davydov kabi yirik psixologlarning “yaqin rivojlanish zonasi”, “faoliyatga asoslangan ta'lim”, “nutq orqali tafakkurni rivojlantirish” kabi konseptual yondashuvlaridan oladi. Ularning ilmiy qarashlari asosida o'quvchining nutqiy va fikriy rivojlanishi faqat bilim berish bilan emas, balki uni faoliyatga jalb etish orqali yuzaga chiqishi ta'kidlangan.

Shuningdek, o'zbek pedagogikasida A. A'zamov, I. Mo'minov, B. To'raqulov, X. Olimov, O. Nosirova kabi olimlarning ilmiy-metodik ishlari badiiy matn tahlili metodikasining o'ziga xos jihatlari ochib beradi. Ular boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, badiiy matn bilan ishlashda bosqichma-bosqich, faol, tushunishga yo'naltirilgan yondashuvlarni ishlab chiqqanlar.

Umuman olganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining estetik, axloqiy, mantiqiy va ijodiy rivojlanishini ta'minlashda badiiy matnlarni innovatsion asosda tahlil qilish metodikasi zamonaviy ta'lim talablariga to'la javob beruvchi, samarali yondashuv ekanligi isbotlandi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olish jarayonida o'qish darslari alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, bu darslarda badiiy matnlar bilan ishlash – o'quvchilarning tafakkurini shakllantirish, nutqini rivojlantirish, badiiy-estetik didini yuksaltirishda samarali vosita hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion yondashuvlar asosida matnni tahlil qilish o'quvchini faollikka undaydi, uning mustaqil fikrlashi, o'z munosabatini bildira olishi, mantiqiy va obrazli idrok etish salohiyatini oshiradi.

Innovatsion yondashuvlar – an'anaviy usullarning soddalashtirilgan shakli emas, balki o'quvchini shaxs sifatida rivojlantiruvchi, uning ijodiy va tanqidiy tafakkurini shakllantiruvchi metodlar majmuasidir. Jumladan, interfaol metodlardan foydalanish,

differential yondashuv, texnologik vositalar orqali tahlil, faoliyatga asoslangan o'qitish kabi yondashuvlar orqali o'quvchi matnni o'zlashtirishdan tashqari, uning mazmuni asosida hayotiy qarorlar chiqarish, qadriyatlarni anglash va estetik baho berish kabi murakkab kognitiv faoliyatga jalb qilinadi.

Shuningdek, bu yondashuvlar o'zining nazariy asosini L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, D.B. Elkonin, V.V. Davydov kabi olimlarning zamonaviy ta'limga oid nazariyalaridan oladi. O'zbek olimlari — A. A'zamov, O. Nosirova, I. Mo'minov va boshqalarning ilmiy-metodik ishlari esa badiiy matn bilan ishlash jarayonida yosh xususiyatlarni hisobga olgan holda samarali uslublarni taklif qiladi.

Umuman olganda, badiiy matnlarni innovatsion asosda tahlil qilish boshlang'ich ta'limda o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchining shaxs sifatida shakllanishi va ijtimoiylashuvi, estetik tarbiyasi hamda milliy qadriyatlar asosida tarbiyalanishida katta ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni tashkil etishning nazariya soslari. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –TDPU. 2004. -258 b.
2. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. Ped. fan. dok. diss. ... –Toshkent: TDPU, 2001. -243 b.
3. Boshlang'ich sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. Matchonov S., G'ulomova X. va boshqalar. -T.: "Yangiyul Poligraph service", 2008.
4. Oybek Ortiqov, and Murodova Maqsuda. "Talabalar axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari" *Interpretation and researches* 2.18 (2024): 33-40.
5. Ortiqov, Oybek Rustamovich. "O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetlikning roli va ahamiyati." *Scientific progress* 2.5 (2021): 42-47.
6. Artikov, Oybek, and Maksuda Murodova. "Opportunities to develop ecological culture of students." *BIO Web of Conferences*. Vol. 130. EDP Sciences, 2024.
7. Olimov, Shirinboy, Oybek Artikov, and Maksuda Murodova. "The use of national values in forming the ecological world view of students." *BIO Web of Conferences*. Vol. 141. EDP Sciences, 2024.
8. Qahhorova, Abera Sharopovna. "Teacher activity in innovative analysis of artistic texts in primary education." *international conference on modern development of pedagogy and linguistics*. Vol. 1. No. 3. 2024.
9. Qahhorova, Abera. "Boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil qilish masalasi." *Problems and solutions of scientific and innovative research* 1.2 (2024): 47-50.
10. Qahhorova Abera Sharopovna, "The importance of analyzing poetic texts in primary education." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 5.4 (2025): 1261-1263.

11. Sharopovna, Qahhorova Abera. "On Reading and Analyzing Literary Texts in Primary Education." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 42 (2025): 422-424.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qahhorova Abera Sharopovna**, Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti, [Каххарова Абера Шароповна, докторант, Бухарский государственный педагогический институт], [**Abera Sh. Qahhorova**, Doctoral Student, Bukhara State Pedagogical Institute], manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy. [Бухарская область, город Бухара, улица Пиридастгир, дом 2.]; [Bukhara region, Bukhara city, Piridastgir street, house 2]. E-mail: qaxxorovaabera@gmail.com.